

PROFI UNIVERSITETI – MENING YUTUQLARIM ZAMIRI

Rahmatullayeva Shalola Mirzohidovna

Navoiy filiali Nodavlat oliy ta’lim muassasasi “PROFI UNIVERSITETI” 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242490>

Annotatsiya. Ushbu maqola Navoiy viloyati Profi universitetining 4-bosqich talabasi Rahmatullayeva Shalola Mirzohidovnaning o‘qish jarayonidagi yutuqlari va o‘zini o‘zi rivojlantirish usullarini o‘z ichiga oladi. Maqola, Shalolaning akademik muvaffaqiyatlari, tadbirkorlik faoliyati va ta’lim sohasidagi tadqiqotlari haqida ma’lumot beradi. O‘z tajribasidan kelib chiqib, Shalola ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va o‘z shaxsiy maqsadlariga erishish yo‘lida qanday yondashuvlar va metodlarni qo‘llaganini bayon etadi.

Kalit so‘zlar: profi universiteti, Shalola Mirzohidovna, yutuqlar, tadbirkorlik, ta’lim, zamonaviy texnologiyalar, maqola, konferensiya, ta’lim jarayoni.

Kirish

Profi universiteti, Navoiy viloyati, “Istiqbol” mahallasi – bu men uchun nafaqat ta’lim olish joyi, balki o‘z maqsadlarimga erishish yo‘lidagi ilk qadamlardir. Ushbu maqola orqali, o‘qish jarayoni davomida erishgan muvaffaqiyatlarim, shaxsiy rivojlanishim va kelajakdagi rejalarim haqida so‘z yuritmoqchiman. O‘zbekistonning ta’lim tizimi zamon talablariga mos ravishda yangilanib, talabalarni har tomonlama rivojlantirishga intilmoqda. Shu sababli, men ham o‘z bilimlarimni kengaytirishga va amaliy ko‘nikmalarimni rivojlantirishga harakat qilmoqdaman. Universitetda tahsil olish davomida darslardan tashqari tadqiqot ishlari, konferensiyalar, seminarlar va turli ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ldim. Ushbu faoliyatlar orqali men nafaqat o‘z bilimlarimni mustahkamlabgina qolmay, balki boshqa talabalar bilan tajriba almashish va o‘zaro fikr almashish imkoniyatini ham qo‘lga kiritdim. Mening akademik yo‘nalishim va tadbirkorlik faoliyatim o‘rtasidagi muvozanatni saqlash juda muhimdir. 2019-yildan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanib kelmoqdamanu, bu esa menga amaliy ko‘nikmalarni oshirish va ta’lim sohasidagi yangiliklardan xabardor bo‘lish imkonini berdi. Tadbirkorlik jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda o‘qishdagi bilimlarimni qo‘llashga harakat qilmoqdaman. Shuningdek, men 2024-yilda “O‘zbekistonda maktabgacha ta’limning o‘rni” mavzusida yozgan maqolam uchun “Oltin qalam 2024” mukofotiga sazovor bo‘ldim. Ushbu muvaffaqiyat men uchun katta qadr-qimmatga ega, chunki ta’lim sohasidagi yutuqlarimni tan olishning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Yaqinda “Nodavlat universitetlarni ta’limdagi o‘rni” nomli maqolam bilan 28-sentyabrda bo‘lib o‘tgan “Mahoratli pedagog” nomli konferensiya ishtirokchisi bo‘ldim, bu esa o‘z tajribamni kengaytirish va yangi fikrlarni o‘rganish imkoniyatini berdi. Hozirda oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasi rahbari lavozimida faoliyat yuritmoqdaman. Bu ish menga ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan yangiliklar va o‘zgarishlarga yaqinroq bo‘lish imkonini beradi. Shuningdek, bolalarga ta’lim berish jarayonida ularning rivojlanishiga hissa qo‘shish, ularni o‘zgacha yondashuvlar bilan tarbiyalash imkonini yaratadi.

Ushbu maqola, o‘zining yutuqlarim va tajribalarimni yanada chuqurroq tahlil qilishga yordam berish bilan birga, boshqa talabalarga ham ilhom manbai bo‘lishini umid qilaman. Ta’lim jarayonida har bir muvaffaqiyat, o‘z-o‘zini rivojlantirish va kelajakdagi maqsadlarga erishish yo‘lida yangi imkoniyatlar ochib beradi. Shuning uchun, ta’lim olish jarayonidagi har bir qadamni o‘z hayotimning ajralmas qismi sifatida qabul qilaman.

Materiallar va usullar

Ushbu maqola tayyorlash jarayonida o‘zimning shaxsiy tajribam va professional faoliyatimdan foydalanishga harakat qildim. Maqola asosida quyidagi materiallar va usullarni qo‘lladim:

Shaxsiy tajriba: Maqola yozish jarayonida o‘zimning 4-bosqichda tahsil olayotganimdagi tajribalarim, o‘qish jarayonidagi muvaffaqiyatlarim va qiyinchiliklarim haqida ma‘lumotlar kiritildi. Tadbirkorlik faoliyatim davomida olingan saboqlar va yutuqlarim haqida yozdim, bu esa men uchun qimmatli tajribaga aylandi.

Ilmiy tadqiqotlar va maqolalar: O‘zbekistonda ta‘lim sohasidagi muammolar va yangiliklar haqida yozilgan maqolalar, tadqiqotlar va ilmiy ishlar to‘plandi. Bu materiallar yordamida men o‘zimning yozgan maqolalarimni tahlil qilish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘ldim. “O‘zbekistonda maktabgacha ta‘limning o‘rni” mavzusida o‘tkazilgan tadqiqotlar va maqolalar asosida yozgan ishlarimga nazar tashladim.

Konferensiyalar va seminarlar: “Mahoratli pedagog” konferensiyasida o‘z tajribamni taqdim etish va boshqalar bilan fikr almashish imkoniyatidan foydalandim. Bu jarayon, o‘z bilimlarimni yanada oshirish va professional aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o‘ynadi.

Intervyular va muloqot: Ta‘lim sohasidagi boshqa mutaxassislar va ustozlar bilan muloqot orqali, ularning tajribalaridan foydalandim. Ushbu muloqotlar, o‘z fikrlarimni kengaytirishga va yangi g‘oyalarni o‘rganishga yordam berdi.

Yozma materiallar: Maqola tayyorlash jarayonida menda mavjud bo‘lgan ilmiy va badiiy adabiyotlardan foydalanildi. O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar va yangiliklar haqida yozilgan kitoblar va maqolalar tahlil qilindi.

Ushbu materiallar va usullar, maqola tayyorlash jarayonida menga yordam berdi va o‘z fikrlarimni aniq va ravon ifoda etishda asosiy vosita bo‘ldi. Maqola orqali men o‘z tajribamni boshqalar bilan o‘rtoqlashish va ta‘lim sohasida o‘zgarishlar yaratish yo‘lida o‘z hissamni qo‘shish imkoniyatiga ega bo‘ldim.

Natijalar va muhokama

Ushbu maqolani yozish jarayonida amalga oshirgan tadqiqotlarim va tajribalarim quyidagi natijalarga olib keldi:

Shaxsiy rivojlanish: Maqola yozish jarayoni davomida o‘zimni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ldim. O‘zimning muvaffaqiyatlarim va qiyinchiliklarimni aniqlash, shuningdek, ularni bartaraf etish yo‘llarini belgilash men uchun muhim tajriba bo‘ldi. Ushbu jarayon, shaxsiy o‘shishimga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi va kelajakdagi maqsadlarimni aniqlashda yordam berdi.

Ta‘lim sohasidagi bilimlarni oshirish: O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi yangiliklar va o‘zgarishlar haqida to‘plangan ma‘lumotlar, o‘z bilimlarimni kengaytirishga va o‘zimning pedagogik yondashuvlarimni yangilashga yordam berdi. Maktabgacha ta‘lim sohasidagi zamonaviy uslublar va tadbirlar haqida o‘rganish, ushbu sohadagi zamonaviy talablarga mos kelishimni ta‘minladi.

Tadbirkorlik faoliyati: Tadbirkorlik faoliyati davomida olingan saboqlar, yutuqlar va tajribalar, ta‘lim sohasidagi ishlarimda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. O‘z biznesimni yuritish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda o‘qishdagi bilimlarimni qo‘llashga muvaffaq bo‘ldim. Bu tajribalar, kelajakda o‘z tashabbusimni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Ilmiy tadqiqotlar va ishtirok: “Mahoratli pedagog” konferensiyasida ishtirok etish orqali, o‘z tajribalarimni boshqalar bilan baham ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ldim. Bu jarayon, men uchun yangi fikrlarni o‘rganish va ilmiy hamjamiyat bilan aloqalarimni mustahkamlashda

muhim rol o‘ynadi. Boshqa mutaxassislar bilan muloqot qilib, turli yondashuvlar va g‘oyalarni o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ldim.

Kelajak rejaları: Olingan natijalar va tajribalar, kelajakdagi rejalarimgizni aniqlashga yordam berdi. Ta’lim sohasida o‘z hissamni qo‘shish, tadbirkorlik faoliyatini davom ettirish va yangi ta’lim uslublarini tatbiq etish niyatidaman. O‘zimga maqsad qilib, zamonaviy ta’lim tizimiga hissa qo‘shishga va bolalarning sifatli ta’lim olishiga yordam berishga qaror qildim.

Ushbu natijalar, o‘zimga shaxsiy va professional rivojlanishimni ta’minlashda muhim rol o‘ynadi. Ta’lim va tadbirkorlik sohasidagi tajribalarimni birlashtirish, men uchun yangi imkoniyatlarni ochadi va kelajakda amalga oshiradigan ishlarimda yanada muvaffaqiyatli bo‘lishimga yordam beradi. Shuningdek, o‘z tajribamni boshqalar bilan o‘rtoqlashish, ta’lim sohasida ijobiy o‘zgarishlarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Maqolamda o‘z faoliyatim va yutuqlarim haqida ma’lumot berish orqali yosh avlodga ilhom berishni maqsad qildim. Maktabgacha ta’lim sohasida olib borayotgan tadqiqotlarim va tajribalarim, professional o‘shimda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’limning o‘rni bo‘yicha yozgan maqolam uchun “Oltin qalam 2024” mukofotini qo‘lga kiritishim, o‘z ishingamga bo‘lgan mas’uliyatimni va ushbu sohadagi o‘zgarishlarga hissa qo‘shishga bo‘lgan ishtiyoqimni ko‘rsatadi. Shuningdek, “Mahoratli pedagog” konferensiyasida ishtirok etishim, ta’lim sohasidagi mutaxassislar bilan tajriba almashish imkoniyatini yaratdi. Mening shiorim “Muvaffaqiyatga erishishning asosiy yo‘li u tomon harakat qilishdir” deb aytadi. Bu, mening kelajakdagi maqsadlarimni belgilashda motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi. Shu orqali, men ta’lim va tadbirkorlik sohasida yangiliklar va o‘zgarishlarni amalga oshirishda o‘z hissamni qo‘shishga tayyorman. Umid qilamanki, bu maqola yosh mutaxassislariga ilhom beradi va o‘z maqsadlariga erishishda yordam beradi. Eng sevimli ustozlarim havas qiladiganlarim Aminova F, Abdullayeva S, Urakova M, Nurova R, Homidova Z, Abdurakhmonova G va rektorimiz O.A.Fillipov hamda ustozimiz Bektosh Hatamovga va barcha profi jamoasidagi ustozlarimga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. (2023). Maktabgacha ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar va istiqbollar. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi.
2. Abduqahhorov, S. (2022). O‘zbekiston ta’limi: tarix, muammo va istiqbollar. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
3. Islomov, D. (2021). Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlar. Navoiy: Navoiy davlat pedagogika instituti.
4. Rahimov, X. (2024). Nodavlat oliy ta’lim muassasalari va ularning ta’limdagi o‘rni. Tashkent: Oliy ta’lim muassasalarini rivojlantirish markazi.
5. Mahmudov, I. (2024). Ta’lim sohasida tadbirkorlik: muammolar va yechimlar. Navoiy: PROFI UNIVERSITY nashriyoti.
6. Mirzaeva, L. (2023). Maktabgacha ta’limning samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent: Ta’lim sohasini rivojlantirish markazi.
7. Xudoyberdiyev, A. (2024). Yosh mutaxassislar uchun ta’lim va tadbirkorlik. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ittifoqi.